

УДК: 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17627733

ШОХНЕХ Анна Владимировна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Доктор экономических наук, профессор; shokhnekh@yandex.ru*

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; sizenevala@gmail.com*

КАСИМОВСКИЙ Александр Александрович,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Аспирант; e-mail: kasimovski@mail.ru*

БАРЫШНИКОВА Вера Витальевна,

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ);
Аспирант; e-mail: 1998vera@mail.ru*

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация. В данной статье фокус исследования направлен на изучение современной трансформации индустрии туризма и гостеприимства за рубежом и в России для выявления наиболее оптимальных механизмов организации, освоения, адаптации и масштабирования компаний на рынке туристских услуг. Авторами уточняется сущность процессов трансформации через постулаты, которые влияют на изменения традиций, укладов, технических и экономических отношений. Изучение драйверов изменения и расширения спектра услуг для выявления наиболее чувствительных сфер рынка туризма и гостеприимства позволило классифицировать трансформирующие движения, включая постулаты:

- 1) цифровой экономики (готовность к цифровым технологиям);
- 2) экономики территориальной сбалансированности (готовность к раскрытию территориального потенциала; гастрономический территориальный туризм; сельский территориальный туризм; туризм сезонного цикла);
- 3) поведенческой экономики (психологический выбор в поведенческой экономике; гендерный туризм);
- 4) устойчивого развития (готовность к требованиям ESG-факторов устойчивого развития; готовность к применению экологического транспорта; обеспечение безопасного потребления услуг в индустрии туризма и гостеприимства);
- 5) зеленой экономики (готовность к гостеприимству зеленой экономики; креативная вовлеченность в зеленую экономику).

Результатом исследования теоретического и статистического анализа является матрица сопряженности мировых трендов глобальной экономики и постулатов готовности к трансформации в индустрии туризма и гостеприимства, в которой отражаются влияния векторов мироуровня на специфичные сферы. В заключении делается вывод, что в равной степени вектор цифровизации и маршруты территориальной сбалансированности, устойчивого развития, по-

веденческой и зеленой экономики влияют на изменения всех направлений спроса потребителей и предложений компаний на отдых и путешествия.

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, трансформация индустрия, цифровизация, устойчивое развитие, зеленая экономика

Для цитирования: Шохнех, А.В. Современная трансформация индустрии туризма и гостеприимства / А. В. Шохнех, Л. А. Сизенева, А. А. Касимовский [и др.] // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 29–42. DOI: 10.5281/zenodo.17627733.

Статья поступила в редакцию: 30.09.2025.

Статья принята к публикации: 31.10.2025.

UDC: 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17627733

Anna V. SHOKHNEKH,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; shokhnekh@yandex.ru*

Lidiya A. SIZENEVA,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; sizenevala@gmail.com*

Alexander A. KASIMOVSKY,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
Poste-graduate student; e-mail: kasimovski@mail.ru*

Vera V. BARYSHNIKOVA,

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia);
Poste-graduate student; e-mail: 1998vera@mail.ru*

MODERN TRANSFORMATION OF TOURISM AND HOSPITALITY

Abstract. *The paper research focus is aimed at studying the modern transformation of tourism and hospitality abroad and in Russia in order to identify the most optimal mechanisms for organizing, mastering, adapting and scaling companies in the tourism services market. The authors clarify the essence of transformation processes through postulates that influence changes in traditions, customs, technical and economic relations. Studying the drivers of change and expansion of the range of services to identify the most sensitive areas of tourism and hospitality market allowed us to classify transformative movements, including postulates:*

- 1) digital economy (readiness for digital technologies);*
- 2) economics of territorial balance (readiness to unleash territorial potential; gastronomic territorial tourism; rural territorial tourism; seasonal cycle tourism);*

- 3) *behavioral economics (psychological choice in behavioral economics; gender tourism);*
- 4) *sustainable development (readiness to meet the requirements of ESG factors of sustainable development; readiness to use ecological transport; ensuring safe consumption of tourism and hospitality services);*
- 5) *green economy (green economy readiness for the hospitality; creative involvement in the green economy).*

The research result of theoretical and statistical analysis is a matrix of conjugation of global economic trends and postulates of tourism and hospitality readiness for transformation, which reflects the influence of world-level vectors on specific areas. It is concluded that the vector of digitalization and the routes of territorial balance, sustainable development, behavioral and green economy equally influence changes in all areas of consumer demand and company offers for recreation and travel.

Keywords: *tourism, hospitality, industry transformation, digitalization, sustainable development, green economy*

For citation: Shokhnekh, A.V., Sizeneva, L.A., Kasimovsky, A.A., & Baryshnikova, V.V. (2025). Modern transformation of tourism and hospitality. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 29–42. DOI: 10.5281/zenodo.17627733. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 09/30.

Accepted: 2025/10/31.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Безопасные и комфортные условия для отдыха и поиска новых эмоций человека предполагают рассматривать индустрию туризма как многофункциональную и гибкую к изменениям систему, в управление которой входят механизмы организации, освоения, адаптации и масштабирования на рынке туристских услуг. Мониторинг персональных запросов потребителей в индустрии туризма и гостеприимства обеспечивает формирование информационного ресурса, позволяющего понять направления расширения спектра услуг для развития и роста.

По исследованию А.М. Некрасова индустрия туризма и гостеприимства рассматривается как изменяющаяся среда, в которой необходимо анализировать, оценивать и принимать происходящие изменения, адаптируясь и осваивая преимущества новых продуктов и услуг, которые позволяют быть конкурентоспособным игроком в сфере туризма и сервиса [12]. Для прохождения компаниями туризма и гостеприимства трансформации освоение новых подходов к оказанию услуг целесообразно выявить и обосновать постулаты устойчивого развития и особенности цифровизации технологических укладов, которые как основные драйверы движения изменяют привычные и закономерные показатели на инновационные, прогрессивные.

Материалы и методы

С применением методов теоретического, статистического, нормативного анализа и синтетического обобщения исследовались основные направления современной трансформации индустрии туризма и гостеприимства.

Методы нормативного и теоретического анализа позволили выявить и классифицировать постулаты как первичные влияющие причины трансформации в индустрии туризма и гостеприимства [10, 11, 14].

Статистический анализ и синтетическое обобщение данных, представленные на официальных сайтах Всемирной туристской

организации и ООН по туризму [7, 16], Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации [17], а также в научных публикациях позволили выявить наиболее перспективные и проблемные сферы рынка туризма и гостеприимства [8, 12, 18].

Результаты и обсуждение

Безусловно, на изменяющуюся среду туризма и гостеприимства влияют постулаты современных трендов экономических парадигм, включая:

- цифровизацию;
- устойчивое развитие;
- зеленую экономику; экономику сбалансированности;
- поведенческую экономику.

Целесообразно выделить наиболее чувствительные сферы деятельности компаний на рынке услуг туризма и гостеприимства, которые определяют качество и эффективность обеспечения запросов потребителей. Исследования позволяют классифицировать постулаты, определяющие направления адаптации к трансформации индустрии туризма и гостеприимства, однако предлагаемый перечень не является исчерпывающим.

1. Постулаты готовности к цифровым технологиям. Существенные аспекты трансформации в системе развития туризма и гостеприимства уделяются цифровым технологиям, которые широко используются в направлениях:

- планирования и анализа моделей путешествий;
- выбора туристических достопримечательностей;
- бронирования билетов и отелей;
- механизмов удовлетворения запросов на дополнительный сервис;
- клиентоориентированности и персонализации туристских предложений [18].

Именно информационные приоритеты в сочетании с технологиями цифровизации позволяют расширить кругозор потребителя о возможных новых предложениях в индустрии

туризма и гостеприимства, увеличивая спрос на путешествия и отдых. Интерактивные сайты, проекции маршрутов, объемный охват объектов гостеприимства, многомерные обзоры достопримечательностей и предметов культуры еще более притягивают желающих отправиться в путешествие.

2. Постулаты готовности к раскрытию территориального потенциала. Огромный нераскрытый туристский потенциал России указывает на расширение мощности в сфере услуг и сервиса гостеприимства, позволяющего обеспечить общие и частные запросы путешественников. Скрытый мощный потенциал России отражают исследование данных Федеральной службы государственной статистики предоставления услуг индустрии туризма и гостеприимства, которыми воспользовались:

- 83,6 млн чел., прибывших в 2023 году (что составило 114,3 % по сравнению с показателем 2022 года);
- 73,1 млн чел., прибывших в 2022 году.

Также анализ указывает на увеличение количества отдыхающих в первые 6 месяцев 2024 года до 38,8 млн чел., что составило 111,8 % по сравнению с показателем первого полугодия 2023 года (34,7 млн чел.) [17].

Рост численности прибывающих туристов и гостей предполагает увеличение мощности материально-технической базы, расширение кадровых компетенций персонала специализированных компаний, что также проявляется в приросте на 60 тыс. единиц в 2023 году российского фонда номеров гостиниц, курортов, санаторий и других средств размещения. Увеличение туристского интереса к России на международном рынке услуг туризма и гостеприимства отражается в росте количества отдыхающих иностранных граждан, которые воспользовались услугами российских отелей:

- 1 полугодие 2023 года – 1,3 млн чел.;
- 1 полугодие 2024 года – 1,8 млн чел.

Учитывая важность роста доли доходов от индустрии туризма и гостеприимства во внутреннем валовом продукте (ВВП),

Правительство РФ утвердило Стратегию развития туризма Российской Федерации, направленную на развитие конкурентных качественных продуктов для отдыхающих и путешественников. Стратегия предполагает до 2035 года усилить, обновить и развить туристскую индустрию России с позиции: повышения интереса к природным и историческим достопримечательностям страны, расширения семейной и детской туристской индустрии в условиях обновления нормативной базы. Для бизнеса индустрии туризма и сервиса до 2027 года ставка НДС (налог на добавленную стоимость) установлена в размере 0 %. Для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения, снижены ставки, рассчитываемые от «доходов» и «доходов минус расходы» в специфике региона. Также поддержка индустрии туризма и гостеприимства будет осуществляться в условиях внедрения искусственного интеллекта, включая чат-боты, когнитивных ассистентов.

3. Постулаты гастрономического территориального туризма. Питание является основой жизни и здорового развития личности как на физическом, так и на психологическом уровнях. Очевидно, что потребляемые продукты могут быть исключительно здоровыми и полезными, но, к сожалению, однообразными, приторными и не отражать разнообразия всех красок природы. Поиск неизведанных вкусовых впечатлений обосновывает тягу и желание к путешествиям в поиске новых эмоций, полученных от локальной кухни конкретной территории. Именно поэтому интересным направлением является гастрономический туризм, развитие которого поддерживается финансированием победителей конкурсов стартапов UN Tourism в сотрудничестве с Basque Culinary Center [7]. Как относительно молодой вид туризма гастрономический тур (гастротур) позволяет знакомиться с культурой национальной гастрономии различных территорий. Субъектом гастрономического туризма является путешественник-гурман, который рассматривает пищу как важный аспект культуры исторической, религиозной, экономической, политической легенды,

сложившихся традиций, идентифицирующих уникальность страны или региона. В настоящее время Международной ассоциацией гастрономического туризма, созданной в 2004 году, принят манифест, который декларирует готовность и способность человека познавать культуру страны через ее национальную кухню [3, 5]. Мероприятия гастротуров включают процесс дегустации блюд локальной кухни, организацию кратких уроков и длительных курсов гастрономической культуры, проводимых в ресторанах, на рынках, фермах, частных кухнях, в период национальных праздников и событий. Продукты и гастрономия в специфике с архитектурой, историей, сервисом как элементами дестинации более ярко подчеркивает уникальность наследия и идентичность страны путешественником в индустрии туризма и гостеприимства [1]. Важно уделить существенное внимание развитию гастрономическому туризму, в реализации которого возможно насладиться национальными вкусами и специфичными ароматами регионов, сделать осознанный выбор продуктов, обеспечить сохранность культурного и этнического наследия.

4. Постулаты территориальной сбалансированности сельского туризма. Сельский туризм как драйвер обеспечения территориальной сбалансированности направлен на специальную вовлеченность. В условиях устойчивого развития усилия всемирной туристской организации (UN Tourism) направлены на привлечения внимания отдыхающих и путешественников через развитие сельского туризма. Ежегодно проводится международный конкурс стартапов для реализации идей туризма и гостеприимства на сельских территориях, включающие технологические решения и специальные программы [7].

Сельский территориальный туризм предполагает организацию отдыха в селах, деревнях, сельскохозяйственных территориях и в поселениях городского типа малой численностью до 30 тысяч местных жителей. В настоящее время в Европе такой вид туризма очень популярен во Франции, Италии и Испании. Желание

путешественника уехать на природу, узнать секреты и особенности возделывания культур, выращивания домашних животных, технологию рыбного хозяйства, покататься на лошадях, верблюдах, принять прямое участие в аграрных работах, попробовать парного молока.

Однако оставить яркое воспоминание у посетителей возможно в условиях создания гармоничных архитектурных ценностей зданий, сооружений, парков, открывающих гостю красоту и неповторимость сельской местности, а также желание вернуться. Философия архитектуры, подчеркивающая биоразнообразие сельской местности, может быть применена для создания культурного наследия на территориях, нуждающихся в смене социально-экономического восприятия и новизне. Подходы ответственного потребления и сохранения экологического баланса к размещению объектов капитального строительства и инфраструктуры в условиях позволяет рационально использовать обширную площадь, которая может выстраиваться в интересные структуры [20]. Турист становится непосредственным участником всех фаз процесса воспроизводства на сельскохозяйственных территориях, потребляя продукты услуг выбора, размещения, перевозки, развлечений, охраны, включаясь в их производство и доставку [6].

5. Постулаты туризма и гостеприимства сезонного цикла. Сезонный туризм в настоящее время определяется существенными разрывами в периодах принятия отдыхающих гостей. Индустрия туризма и гостеприимства стремится к сглаживанию и перераспределению спроса потребителей на отдых, предоставляя существенные скидки и увеличивая цены в определенные времена года и погодноклиматические условия. Однако по данным Всемирной туристской организации и ООН по туризму устанавливаются, что в июле и августе поток туристов может превышать 200–250 % от прибывающих в ноябре, январе и феврале, что подтверждается анализом потоков, прибывающих во Францию, Италию и Испанию [16].

Очевидно, что сезонная динамика отражает различные тенденции в потреблении услуг

путешественниками в зависимости от времени года. Безусловно, всплески волн отдыхающих масс проявляются во всемирные праздничные и каникулярные периоды, что можно наблюдать в странах с развитыми курортными сетями (Турция, Таиланд), которые готовы обеспечить качественным отдыхом как семьи с детьми и без детей, так и одиночных туристов. В специфике индустрии туризма и гостеприимства сезонного цикла ярко проявляются:

- зимний туризм – горнолыжные курорты, зимний альпинизм и другие;
- летний туризм как вид морского, речного [15], озерного отдыха на воде.

6. Постулаты психологического выбора в поведенческой экономике. Тренды поведенческой экономики определяют целесообразность концентрации на психографические особенности туристов, которые анализируются в разрезе классификаций в индустрии туризма и сервиса. Мотивация, берущая начало в потребительском поведении, играет важную роль в объяснении туристического спроса. В исследовании С.А. Лебедевой доказывалась важность понимания личностных характеристик туристов, которые влияют на выбор различных видов туристских услуг. Мониторинг туристских предпочтений позволил С.А. Лебедевой классифицировать и ранжировать индустрию туризма и гостеприимства по формам отдыха. Преимущество из исследованных видов отдыха имеет культурный туризм, который находится на первом месте. Культурный туризм выбирают 27,35 % респондентов в группе исследованных респондентов. На втором месте по предпочтениям на отдых находится лечебно-оздоровительный туризм – 20,58 % респондентов, на третьем месте – событийный туризм, а именно 19,14 % респондентов, на четвертом месте – гастрономический туризм, который выбирают 16,20 % респондентов, на пятом месте – спортивный туризм – 14,1 % респондентов, на шестом месте – религиозный туризм – 2,64 % респондентов [7]. Очевидно, что потенциал российского туризма намного шире представленной в исследовании классификации, однако

полученные результаты вносят существенный вклад в развитие российской индустрии туризма и гостеприимства именно с позиции поведенческой экономики.

7. Постулаты гендерного туризма в поведенческой специфике. Трансформация индустрии туризма и сервиса проходит и в гендерном направлении, где в современном мире особое внимание уделяется женскому туризму. «Женский туризм» как один из видов специализированного туризма, где фокус сдвигается на предпочтения женщин, акцентируя внимание на:

- посещение мест высокой моды;
- фестивали цветов;
- йога-туры;
- шоп-туры;
- спа-турне;
- закрытые гостиницы/отели со статусом «только для женщин», имеющую высокую популярность в условиях религиозных и иных убеждений.

Однако «женский туризм» рассматривается не только с позиции потребления услуг – спрос женщин, но и имеет значение для постановки бизнес-моделей, которые могут предложить женщины. Так, в стремлении всемирной туристской организации (UN Tourism) поддерживать бизнес-модели женщин из арабских стран для расширения индустрии туризма и сервиса, карьерного роста в туристическом бизнесе ежегодно объявляется конкурс стартапов для деловых женщин с технологическими решениями и специальными навыками [8].

8. Постулаты готовности к требованиям ESG-факторов устойчивого развития. Запросы на экологический туризм, применяющий механизмы зеленых технологий в обеспечении прохождения ESG-трансформаций в условиях исполнения требований стандартов экологического менеджмента ISO и устойчивого развития, предъявляемые к компаниям туризма и гостеприимства [11]. В этом направлении осуществляется контроль отходов, производимых туристскими потоками в условиях применения

многообразных и экологических материалов. Компаниям предъявляются требования к формированию отчетов об устойчивом развитии, включая экологические отчеты, отчеты безопасности.

9. Постулаты готовности к применению экологического транспорта. Инфраструктурные трансформации в современном мире позволяют предлагать услуги использования экологического транспорта, экологических маршрутов. Автотуризм как часть индустрии туризма и гостеприимства выдвигает запросы на комфортабельную и безопасную транспортную инфраструктуру для всех пользователей дорог. Министерством транспорта России разработан проект федерального закона, который вносит требования к организации многофункциональных зон дорожного сервиса. Такие формы услуг в индустрии туризма и гостеприимства предполагают комплексы, собранные на одной территории для водителей и пассажиров, включающие:

- автозаправки;
- гостиницы;
- мотели;
- столовые и кафе;
- автовокзалы;
- стоянки транспортных средств и станции технического обслуживания.

Такие многофункциональные комплексы позволят водителям и пассажирам с детьми заправить транспортное средство, провести техническое обслуживание, позавтракать, пообедать, приобрести необходимые товары в магазинах и аптеках, отдохнуть на площадках или в отелях, посетить уборную, принять душ [13]. В России также активно организуется и реализуется работа по развитию автомобильного туризма, что позволило принять концепцию в разрезе региональных конкретных программ и планов. Однако железнодорожные туры существуют с момента строительства железной дороги. В этом направлении индустрия туризма и гостеприимства имеет существенный опыт и постоянно развивается и обогащается новыми маршрутами.

Исследования отражают множество разнообразных предложений, среди которых можно выделить такие, как:

- туристический поезд на Байкал – «Байкальский экспресс»;
- ретропоезд в Карелию – «Рускеальский экспресс»;
- круизный поезд на Северный Кавказ – «Жемчужина Кавказа»;
- туристический поезд «Серебряный маршрут» для любителей истории Древней Руси по городам Ярославль, Великий Новгород и Псков;
- «Белорусский вояж»;
- круиз по Индии на поезде «Экспресс махараджей» (Maharajas' Express);
- тур на поезде «7 звезд» на Кюсю (Япония);
- тур на поезде люкс в Индии – Decan Odyssey;
- железнодорожный тур премиум-класса – Belmond Royal Scotsman (Шотландия)» [9].

Железнодорожные маршруты в настоящее время считаются более организованными, безопасными и экологичными, чем другие транспортные маршрутные туры. Экобезопасным видом транспорта являются железные дороги, которые производят менее 2 % от общего объема парниковых газов.

В экотранспортных турах наиболее привлекательными и эмоционально погруженными являются организованные путешествия по мото- и велодорогам. В России в индустрии туризма и гостеприимства реализуется возможность исследовать захватывающие и труднодоступные регионы путешественниками. Длительные туры на мотоциклах по России охватывают ландшафты от горных перевалов Дагестана до густых лесов Карелии [4].

Также установлено, что существенная доля цены тура приходится на транспортные расходы, которые варьируются от 20 до 60 %, в зависимости от расстояния маршрута и его продолжительности [14]. Очевидно, что могут использоваться во время реализации тура многие виды транспорта, но в настоящее время выбор делается именно на экологический

и безопасный для окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

10. Постулаты обеспечения безопасного потребления услуг в индустрии туризма и гостеприимства. Безопасная индустрия туризма и гостеприимства проявляется в запросах по всем видам и формам путешествий. Анализ статистических данных также указывает на спады потоков посетителей путешественников в страны с повышенным уровнем внутренних и внешних конфликтов. Так, ранее пользующиеся высоким спросом курорты Египта не имеют прежних потоков туристов в условиях обострившихся внутренних конфликтов. Анализ потока прибывающих путешественников за 2024 год (без учета цели посещения страны) показывает на отсутствие сезонных всплесков на египетских курортах. Однако важно отметить, что только в условиях соблюдения безопасности жизни и здоровью пользуются равномерным спросом путешественников страны с постоянным теплым, умеренным или холодным/снежным климатом.

11. Постулаты готовности к гостеприимству зеленой экономики. Развитие доступного зеленого направления в индустрии туризма и гостеприимства в форме глэмпинга, обеспечивающего развитие туристских услуг в России. Современный туристский рынок предлагает широкие альтернативы гостиничных номеров различных дизайнов, расположений, размеров, реестром услуг. Однако экономические трансформации отраслей экономики оказывают существенное влияние и на запросы гостиничных услуг потребителей. Важно отметить, что «глэмпинг» как производная от словосочетания «glamorous camping»¹ стал известным в использовании с 2005 года в Великобритании, где проявлялся массовый интерес отдыхающих к экологическому туризму с различными удобствами и полноценным отельным обслуживанием на природе в условиях минимального ущерба окружающей

среде [2]. Существенно отметить, что «гламурный кемпинг» подразумевает наличие и использование:

- ванной комнаты с горячей водой;
- удобной мебели;
- полноценного обслуживания по классу отеля.

В традиционном варианте услуги гостеприимства предоставляются в домах коттеджного типа, эко-гостиницах, амбарах, в комплексных курортах. Специфичный вариант гостеприимства предполагает органические формы естественного объединения:

- постройки-купола с прозрачными стенами и потолком;
- юрты, шатры как национальные постройки; комнаты на скалах, на деревьях.

Данное направление туризма акцентирует внимание потребителя услуг на мягкое погружение в естественные условия дикой природы без потери привычного ботового комфорта, который позволяет использовать туалетные принадлежности, горячую воду, электричество и электрические приборы. В регионах России реализуются проекты по созданию глэмпингов и кемпингов с участием государственных субсидий. В 2024 году активная работа по льготному кредитованию индустрии туризма и гостеприимства позволила проинвестировать крупные проекты, стоимость которых в первом полугодии 2024 года составила 1,3 млрд руб. [17].

12. Постулаты креативной вовлеченности в зеленую экономику. В настоящее время также идет усиление роли креативных индустрий в циркулярной трансформации туризма, который направлен на решение широкого спектра экологических и климатических проблем. В креативном подходе к развитию индустрии туризма и гостеприимства необходимым условием является:

- во-первых, эко-дизайн и эко-конструирование новых продуктов;
- во-вторых, трансформация отходов в новые продукты и услуги;

1 Гламурный кемпинг.

- в-третьих, аудит всех форм и видов отходов, с целью выявления и оценки потенциала их многократного использования;
- в-четвертых, определение состава и элементов инфраструктуры циркулярного туризма.

Также ключевым в развитии креативного туризма выступает непосредственная вовлеченность и раскрытие творческого потенциала самого туриста, что предполагает его активное участие в событиях, акциях, взаимодействиях, в приобретении специфичного навыка для данной дестинации [10]. Также важным в креативном туризме является использование ранее построенных зданий как неликвидного основного капитала, переоборудованного под инновационные клубы, рестораны, музеи.

Именно циркулярная трансформация позволяет создавать и пускать в оборот индустрии туризма и гостеприимства запрошенные, забытые, но имеющие собственную историю и архитектурные особенности жилые и нежилые здания, промышленные заводы, административные учреждения. Новые технологии позволяют реконструировать ветхие строения и создать новый исторический маршрут для многих путешественников.

Теоретический и статистический анализ влияния мировых трендов на трансформацию всех специфичных сфер туризма и гостеприимства позволил сформировать матрицу сопряженности мировых трендов развития и постулатов готовности к существенным изменениям в индустрии (табл. 1).

Табл. 1. Матрица сопряженности мировых трендов развития и постулатов готовности к трансформации в индустрии туризма и гостеприимства

Table 1. Matrix of global development trends and readiness postulates for transformation in tourism and hospitality

№ п/п	Постулаты трансформации индустрии туризма и гостеприимства	Мировые тренды глобальной экономики				
		Цифровизация	Устойчивое развитие	Зеленая экономика	Экономика территориальной сбалансированности	Поведенческая экономика
1	Постулаты готовности к цифровым технологиям	+	+	+	+	+
2	Постулаты готовности к раскрытию территориального потенциала	+	+	+	+	+
3	Постулаты готовности к требованиям ESG-факторов устойчивого развития	+	+	+	+	+
4	Постулаты готовности к гостеприимству зеленой экономики	+	+	+	+	+
5	Постулаты готовности к применению экологического транспорта	+	+	+	+	+
6	Постулаты гастрономического туризма	+	+	+	+	+
7	Постулаты территориальной сбалансированности сельского туризма	+	+	+	+	+
8	Постулаты психологического выбора в поведенческой экономике	+	+	+	+	+
9	Постулаты гендерного туризма в поведенческой специфике	+	+	+	+	+
10	Постулаты креативной вовлеченности в зеленую экономику	+	+	+	+	+
11	Постулаты готовности к сезонным циклам	+	+	+	+	+
12	Постулаты готовности к обеспечению безопасности туристов и гостей	+	+	+	+	+

Источник: авторская разработка

Заключение

Предлагаемая матрица сопряженности мировых трендов глобальной экономики и постулатов готовности к трансформации в индустрии туризма и гостеприимства отражает влияния ведущих векторов мирового уровня на трансформацию всех специфичных сфер, позволяя устанавливать уровень способности:

- применять полный спектр цифровых технологий информатизации общества;
- раскрывать территориальный потенциал, включая гастрономический, сельский и сезонный территориальный туризм и гостеприимство;
- обосновывать психологический выбор в поведенческой экономике, включая гендерный туризм;

- исполнять требования ESG-факторов устойчивого развития, включая расширение предложений транспортного экологического туризма и соблюдение специфики обеспечения безопасного потребления услуг в индустрии;
- осваивать, формировать и предлагать продукты гостеприимства зеленой экономики и креативной вовлеченности в зеленую экономику.

С позиции конкурентоспособности и экономической грамотности можно сделать вывод, что компаниям туризма и сервиса целесообразно быть гибкими, быстро выявлять и учитывать инновационные тренды глобального развития, что позволит расширить спектр услуг на рынке туризма и гостеприимства.

Список источников

1. Афанасьев О. Е. Принципы организации гастрономических туристских дестинаций (на примере Мелитопольского муниципального округа) / О. Е. Афанасьев, О. И. Топалова // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 2 (111). – С. 294–305. DOI 10.5281/zenodo.12742055.
2. Волкова О. А. Перспективы развития глэмпингов как нового направления внутреннего туризма в России / О. А. Волкова, Е. В. Петраш // Физическая культура и спорт, туризм и гостеприимство: взгляд студенческого научного общества: Сборник материалов XVI студенческой научно-практической конференции с международным участием, Москва, 07 июня 2022 года / Московский государственный университет спорта и туризма. Москва: ГАОУ ВО г. Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма», 2022. С. 36–42.
3. Грешилов Е. Т. Гастрономический туризм и кухни мира / Е. Т. Грешилов // Социальная политика и социальное партнерство. – 2024. – Т. 19. – № 7(234). – С. 490–500. DOI 10.33920/pol-01-2407-04.
4. Длительные туры. ООО «Мото проект 18». Официальный сайт: <https://motoproject18.ru/> (дата обращения 11.02.2025 г.).
5. Звягинцев В. Н. Гастрономический туризм как вид туристической деятельности / В. Н. Звягинцев, В. А. Морозова // Актуальные проблемы развития туристской индустрии: материалы международной научно-практической конференции, Курск, 24 октября 2024 года. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. – С. 121–124.
6. Инновационно-инвестиционные архитектурные решения в развитии туризма на сельских территориях России / Ю. Б. Колышев, О. Ю. Колышев, А. М. И. Шохнех, А. В. Шохнех // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 11(148). – С. 376–381. DOI 10.34925/EIP.2022.148.11.072.
7. Конкурс стартапов. Всемирная туристская организация и ООН по туризму (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций). Официальный сайт: <https://www.unwto.org/startup-competition> (дата обращения 05.02.2025 г.).
8. Лебедева С. А. Российские аллоцентрики и психоцентрики в разрезе различных видов туризма / С. А. Лебедева // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18, – № 1(110). – С. 15–26. DOI 10.5281/zenodo.11177092.
9. Лучшие маршруты туристических поездов по России и миру. Консьерж-сервис RS TLS. Официальный сайт RS TLS: https://rstls.ru/interesnoe/mir_s_rs_tls/puteshestviya_na_poezdah_po_rossii_i_miru/#turisticheskij_poezd_serebryanyj_marshrut (дата обращения 05.02.2025 г.).

10. Мишулина С. И. Роль креативных индустрий в циркулярной трансформации туризма / С. И. Мишулина // Творчество и бизнес: материалы I Международной научной конференции, Ростов-на-Дону, 19–20 апреля 2024 года. Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2024. – С. 12–18.
11. Морозов, М. А. Направления ESG-трансформации бизнес-процессов в индустрии гостеприимства / М. А. Морозов, А. П. Ковальчук // Горизонты экономики. – 2023. – № 3(76). – С. 58–65.
12. Некрасов А. М. Персонализация и инновационные цифровые технологии, как актуальные тренды развития индустрии туризма и гостеприимства / А. М. Некрасов // Стратегии и современные тренды развития предприятий туристского и гостиничного бизнеса: материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Ярославль, 22 апреля 2022 года. Москва: Российский государственный университет туризма и сервиса, 2022. – С. 189–196.
13. Обоснование необходимости оценки экологической безопасности объектов многофункциональных зон дорожного сервиса транспортного туризма / С. А. Яременко, К. В. Гармонов, М. Н. Жерлыкина [и др.] // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. – 2024. – № 2(29). – С. 103–111. DOI 10.36622/2541–9110.2024.29.2.011.
14. Омельченко А. Д. Экологический транспорт: перспективы и возможности применения в туризме / Омельченко А. Д., Макарова Т. А. // Интерактивная наука. 2022. № 11 (76). С. 50–51. DOI 10.21661/r-558512.
15. Сизенева Л. А. Концепция развития водно-моторного туризма в Волгограде / Л. А. Сизенева, А. В. Шохнех // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 3. – С. 153–165. DOI: 10.5281/zenodo.14493204.
16. Статистические данные мирового туризма. Всемирная туристская организация и ООН по туризму (специализированное учреждение Организации Объединенных Наций). Официальный сайт: <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance> (дата обращения: 11.02.2025 г.).
17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Официальный сайт: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/241863> (дата обращения: 05.02.2025 г.)
18. Хамирзова С. К. Направления цифровой трансформации индустрии гостеприимства и туризма в современных условиях / С. К. Хамирзова, А. Р. Кумпилова, С. В. Калашникова [и др.] // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – Т. 13. – № 4. – С. 2283–2296. DOI 10.18334/vines.13.4.119939. – EDN PFRCPB.
19. Шохнех А. В. Философия архитектурной среды как инновационно-инвестиционный подход к развитию сельскохозяйственных территорий России / А. В. Шохнех, Н. А. Макина, А. М. И. Шохнех // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10(135). – С. 361–365. DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.068. – EDN WUGGGF.

References

1. Afanasiev, O. E., & Topalova, O. I. (2024). Principles of organizing gastronomic destinations: The case of Melitopol municipal district. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 294–305. DOI: 10.5281/zenodo.12742055. (In Russ.).
2. Volkova, O. A. & Petrash, E. V (2022). Perspektivy razvitiya glempingov kak novogo napravleniya vnutrennego turizma v Rossii [Prospects for the development of glamping as a new direction of domestic tourism in Russia] *Fizicheskaya kul'tura i sport, turizm i gostepriimstvo: vzglyad studentcheskogo nauchnogo obshchestva [Physical culture and sport, tourism and hospitality: the view of the student scientific society]: Proceedings of the XVI student scientific and practical conference with international participation. Moscow: Moscow State University of Sports and Tourism, 36–42. (In Russ.).*
3. Greshilov, E. T. (2024). Gastronomicheskij turizm i kuhni mira [Gastronomic tourism and cuisines of the world]. *Social'naya politika i social'noe partnyorstvo [Social policy and social partnership]*, 7(234), 490–500. DOI 10.33920/pol-01–2407–04. (In Russ.).

4. Long tours. Moto Project 18 LLC. URL: <https://motoproject18.ru/> (Accessed on February 11, 2025). (In Russ.).
5. Zvyaginцев, V. N. & Morozova, V. A. (2024). Gastronomicheskij turizm kak vid turisticheckoj deyatel'nosti [Gastronomic tourism as a type of tourist activity]. *Aktual'nye problemy razvitiya turistskoj industrii [Actual problems of the tourism industry development]*: proceedings of the international scientific and practical conference. Kursk: Universitetskaja kniga [University book], 121–124. (In Russ.).
6. Kolyshev, Yu.B., Kolyshev, O. Y, Shokhnekh, A.M.I. & Shokhnekh, A.V. (2022). Innovacionno-investicionnye arhitekturnye resheniya v razvitii turizma na selskih territoriyah Rossii [Innovative and investment architectural solutions in the development of tourism in rural areas of Russia]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 11 (148), 376–381. DOI 10.34925/EIP.2022.148.11.072. (In Russ.).
7. Konkurs startapov [Startup competition]. *Vsemirnaya turistskaya organizaciya i OON po turizmu (specializirovannoe uchrezhdenie Organizacii Ob"edinyonnyh Nacij). [The World Tourism Organization and the United Nations for Tourism (a specialized agency of the United Nations)]*. URL: <https://www.unwto.org/startup-competition> (Accessed on February 02, 2025).
8. Lebedeva, S. A. (2024). Russian allocentrics and psychocentrics in various types of tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 15–26. DOI: 10.5281/zenodo.11177092. (In Russ.).
9. Luchshie marshruty turisticheckih poezdov po Rossii i miru. [The best routes of tourist trains in Russia and the world] *Kensington-serv-centr RS TLS*. [Kensington is an RS TLS server center]. URL: https://rstls.ru/interesnoe/mir_s_rs_tls/puteshestviya_na_poezdah_po_rossii_i_miru/#turisticheckij_poezd_serebryanj_marshrut (Accessed on February 11, 2025). (In Russ.).
10. Mishulina, S. I. (2024) Rol kreativnyh industrij v cirkulyarnoj transformacii turizma [The role of creative industries in the circular transformation of tourism]. *Tvorchestvo i biznes [Business and Creativity]*: proceedings of the I International Scientific Conference. Rostov-on-Don: Southern Federal University, 12–18. (In Russ.).
11. Morozov, M.A., Kovalchuk, A.P. (2023). Napravleniya ESG-transformacii biznes-processov v industrii gostepriimstva [Directions of ESG-transformation of business processes in the hospitality industry]. *Gorizonty ehkonomiki [Horizons of Economics]*, 3 (76), 58–65. (In Russ.).
12. Nekrasov, A.M. (2022). Personalizaciya cifrovye i innovacionnye tehnologii, kak aktualnye trendy razvitiya industrii turizma i gostepriimstva [Personalization of digital and innovative technologies as current trends in the development of the tourism and hospitality industry]. *Strategii i sovremennye trendy razvitiya predpriyatij turistskogo i gostinichnogo biznesa [Strategies and modern trends in the development of tourism and hotel business enterprise]*: proceedings of the V Russian Scientific and Practical Conference. Moscow: Russian State University of Tourism and Service, 189–196. (In Russ.).
13. Yaremenko, S. A., Harmonov, K. V., Zherlykina, M. N. & Makarov, A. R (2024). Obosnovanie neobhodimosti ocenki ekologicheskoy bezopasnosti obektov mnogofunkcionalnyh zon dorozhnogo servisa transportnogo turizma [Justification of the need for assessing the environmental safety of facilities of multi-functional road service zones for transport tourism]. *Zhilishchnoe hozyajstvo i kommunal'naya infrastruktura. [Housing and communal infrastructure]*, 2 (29), 103–111. DOI 10.36622/2541–9110.2024.29.2.011. (In Russ.).
14. Omelchenko, A.D., & Makarova, T. A. (2022). Ekologicheskij transport: perspektivy i vozmozhnosti primeneniya v turizme [Ecological transport: prospects and possibilities of application in tourism]. *Interaktivnaya nauka [Interactive science]*, 11 (76), 50–51. DOI 10.21661/r-558512. (In Russ.).
15. Sizeneva, L. A., & Shokhnekh, A. V. (2024). The concept of development of motor-boat tourism in Volgograd. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 153–165. DOI: 10.5281/zenodo.14493204. (In Russ.).
16. *Statisticheskie dannye mirovogo turizma. Vsemirnaya turistskaya organizaciya i OON po turizmu (specializirovannoe uchrezhdenie Organizacii Obedinyonnyh Nacij). [Statistics of world tourism. The World Tourism Organization and the United Nations for Tourism (a specialized agency of the United*

- Nations*]. URL: <https://www.unwto.org/tourism-data/global-and-regional-tourism-performance> (Accessed on February 11, 2025).
17. *Federalnaya sluzhba gosudarstvennoj statistiki Rossijskoj Federacii. [Federal State Statistics Service of the Russian Federation]*. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/241863> (Accessed on February 11, 2025). (In Russ.).
 18. Khamirzova, S. K., Kumpilova, A. R., Kalashnikova, S. V., & Khachemizova, E. A. (2023). Hospitality and tourism digital transformation trends in modern conditions. *Russian Journal of Innovation Economics*, 13(4), 2283–2296. <https://doi.org/10.18334/vinec.13.4.119939>. (In Russ.).
 19. Shokhnekh, A.V., Makina, N. A & Shokhnekh, A.M.I. (2021). *Filosofiya arhitekturnoj sredy kak innovacionno-investicionnyj podhod k razvitiyu selskohozyajstvennyh territorij Rossii [Philosophy of the architectural environment as an innovative and investment approach to the development of agricultural territories in Russia]*. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 10 (135), 361–365. DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.068. (In Russ.).